

ИГРОВЫЕ МОМЕНТЫ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Насырова Н.А.,

Узбекистан, г.Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19034183>

Ключевые слова: педагогические технологии, геймификация, мотивация, коммуникативные навыки, языковая компетенция, интеграция игры, языковой барьер, национальные особенности.

Аннотация. В статье акцентируется внимание на применении игровых методик в учебном процессе для повышения вовлеченности, мотивации и интереса учащихся и формирования языковой компетенции. Приведены примеры игровых заданий и приложений. Игровое обучение справляется со своей целью: оно помогает получить знания и учиться применять их на практике.

Интерактивное обучение на сегодняшний день одновременно решает несколько задач: развивает коммуникативную компетенцию, помогает установлению эмоциональных контактов между обучающимися; обеспечивает студентов необходимой информацией, без которой невозможна совместная деятельность; развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач; обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. Использование в работе технологии интерактивного обучения дает студенту развитие личностной рефлексии; осознание включенности в общую работу; становление активной субъектной позиции в учебной деятельности; развитие навыков общения; принятие нравственности, норм и правил совместной деятельности; повышение познавательной активности.

Интерактивные методы предполагают умение распределять обязанности, ставить цели и задачи, делать взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуацию, а также дают ощущение полета творческой мысли, чувство радости и глубокого удовлетворения от своей работы. Применение интерактивного обучения осуществляется путем использования фронтальных и кооперативных форм организации учебной деятельности, интерактивных игр и методов, способствующих обучению умения дискутировать.

Современная учебная литература, различные пособия для преподавателей на сегодняшний день позволяют при качественной подготовке построить занятие так, чтобы развивать у обучающихся мышление, память, внимание и другие виды познавательной деятельности. Продуктивный урок должен формировать не только глубокие и прочные знания, но и умения использовать их в различных ситуациях, самостоятельно добывать знания, формировать опыт решения проблем. Соответственно, сейчас остро стоит вопрос о целенаправленной работе по развитию студентов интеллектуальных, физических, эмоционально-волевых, познавательных умений. Наилучшие результаты при решении этой проблемы можно получить только при наличии активной позиции студентов в учебном процессе. Каким же тогда педагогу нужно построить обучение, чтобы процесс познания стал обоюдно

увлекательным, значимым, как для педагога, так и для самого обучающегося?

Педагогика предлагает различные пути: воспитание ответственности, развитие мотивации, адаптирование учебного материала к учебным возможностям обучающихся и др.

Важно отметить, что современная методика РКИ постоянно развивается и совершенствуется, предлагая довольно широкий спектр интерактивных приемов, при этом каждый преподаватель может самостоятельно разрабатывать и подбирать новые. Сегодня невозможно достичь цели, решить задачи обучения современной молодежи без создания условий для самостоятельного освоения, получения и осмысления ими знаний.

Изучение русского языка как иностранного (РКИ) представляет собой сложный процесс, требующий не только системного подхода, но и вовлечённости студентов в образовательный процесс. Одним из эффективных методов активизации учебной деятельности являются игровые технологии. Они способствуют созданию позитивной атмосферы, снижению языкового барьера и развитию коммуникативных навыков.

Обучение русскому языку, как неродному, требует от преподавателя особого подхода. Интеграция игры в образовательный процесс способствует улучшению запоминания пройденного материала и созданию позитивной учебной среды.

Педагогические технологии - это синтез педагогических инноваций, ИКТ и игровых механизмов. Они способствуют индивидуализации обучения, поддерживают интерес и позволяют адаптировать материал под разные уровни владения языком.

Какие же цели, прежде всего, преследует преподаватель, используя игры на занятиях русского языка?

Игры на занятиях по РКИ помогают: повысить мотивацию к изучению языка; активизировать лексику и грамматические структуры в речи; упростить восприятие нового материала; развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма; формировать культуру общения и межкультурную компетенцию.

Игровые моменты можно разделить на несколько видов:

1. Лексико-грамматические игры.

Они направлены на закрепление словарного запаса и грамматических конструкций. Например: «Найди пару», «Составь предложение», «Кто быстрее?», «Найди ошибку» (студентам даются предложения с грамматическими ошибками. Их задача – найти ошибки и исправить).

«Лексическое лото» – игра на подбор слов к теме («Одежда», «Продукты», «Город»). «Словесная цепочка» – студенты по очереди называют слова по теме, используя последнее слово как начало следующего.

2. Ролевые и ситуационные игры.

Эти игры моделируют реальные ситуации общения (на улице, в магазине, в кафе, на вокзале). Позволяют практиковать диалоги, вопросы, вежливые формы общения. Цель: Отработка речевых клише и развитие спонтанной речи. «В кафе» / «В аптеке» / «На вокзале» – имитация бытовых ситуаций. Один студент – продавец/официант, другой – покупатель/гость.

«Интервью» – один студент журналист, другой – «известная личность». Приведем один из примеров:

Тема: «В магазине. Покупки».

Игра: «Магазин» (ролевая игра)

Задача: Отработать структуру «Я хочу купить...», «Сколько стоит...», «Дайте, пожалуйста...».

Ход игры:

Учебный класс превращается в магазин (с карточками товаров, ценниками).

Один студент – продавец, другой – покупатель.

Используются реальные или нарисованные продукты.

После ролевой игры проводится рефлексия: что было легко/сложно, какие слова запомнились.

3. Коммуникативные игры. Данные игры нацелены на развитие свободной спонтанной и монологической речи.

«История по цепочке» – один начинает рассказ, следующий продолжает.

«Дебаты» – обсуждение спорной темы: «Нужно ли учить грамматику?», «Какая еда полезнее – мясо или овощи?».

Многолетние исследования и практика показывают, что игровая форма повышает заинтересованность студентов, укрепляет запоминание материала;

создает эмоциональную разрядку и способствует формированию положительной учебной мотивации

Следовательно, игровые моменты - важный элемент современного урока РКИ, это не просто развлечение, а мощный педагогический инструмент. Правильно подобранные и грамотно организованные игры помогают сделать уроки РКИ живыми, эмоциональными и результативными. Игры формируют положительное отношение к языку, развивают активное использование речевых средств и создают условия для формирования успешного и устойчивого интереса к русской культуре и её традициям.

References:

1. Блинова, С. В. Информационные технологии в обучении: практические рекомендации. — М.: Просвещение, 2020.
2. Выготский Л.С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка. — М.: Педагогика, 1983.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. — М.: Логос, 1999.
4. Исаева, Е. А. Геймификация в образовании: теоретический и практический подход. — Вестник образования, 2021, №2.
5. Лapidус Б.А. Методика преподавания РКИ. — М.: Русский язык. Курсы, 2012.
6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. — М.: АСТ, 2006.
7. Шумилкина Н.В. Игровые технологии на занятиях по РКИ. // Русский язык за рубежом, №2, 2017.